

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 40 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
Bahromova Muhayyo Imomqul qizi	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
Azimov I. T., Daminova F. A.	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
Abdunazarov Bobir Normurodovich	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
Jumayeva Ra'no To'ychi qizi	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri.....	36
Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna	

BIOLOGIYANI O'QITISHDA BELGILI-RAMZIY KO'RGAZMALILIK VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING O'QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Azimov I. T.

O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti dotsenti

Daminova F. A.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Biologiyani o'qitishda belgi-ramziy vositalarning didaktik xususiyatlari tahlil qilingan, shuningdek, ularning biologiya ta'limidagi ahamiyati hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining davlat ta'lim standartlariga muvofiq loyihalashning asosiy tamoyillari yoritilgan. Biologiya darslarida qo'llaniladigan zamonaviy ko'rgazmali vositalarga misollar keltirilgan. Mualliflar tomonidan yaratilgan belgi-ramziy tizimning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslangan. Mazkur tizimni qo'llash o'quvchilarning biologiya fanidan bilim sifatini oshirish, xotirani mustahkamlash hamda biologik tushunchalarni samarali o'zlashtirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: biologiyani o'qitish, ko'rgazmali ta'lim, belgi-ramziy vositalar, tizimli-faoliyat yondashuvi, klaster, freym, algoritm.

Abstract: The didactic features of symbolic-sign means in biology education are analyzed, and their significance in teaching biology as well as the basic principles of designing them in accordance with the state educational standards of general secondary schools are highlighted. Examples of modern visual teaching aids used in biology lessons are presented. The effectiveness of the symbolic-sign system developed by the authors is scientifically substantiated. It is emphasized that the application of this system contributes to improving students' knowledge quality in biology, strengthening memory, and ensuring the effective assimilation of biological concepts.

Key words: biology teaching, visual learning, symbolic-sign means, system-activity approach, cluster, frame, algorithm.

Аннотация: Проанализированы дидактические особенности символично-знаковых средств в обучении биологии, а также раскрыты их значение в биологическом образовании и основные принципы проектирования в соответствии с государственными образовательными стандартами общеобразовательных школ. Приведены примеры современных наглядных средств, применяемых на уроках биологии. Научно обоснована эффективность разработанной авторами символично-знаковой системы. Подчеркивается, что применение данной системы способствует повышению качества знаний учащихся по биологии, укреплению памяти и эффективному усвоению биологических понятий.

Ключевые слова: обучение биологии, наглядное обучение, символично-знаковые средства, системно-деятельностный подход, кластер, фрейм, алгоритм.

KIRISH

Bilimlarni funkcionallashtirish va yangilash, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etish, tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim jarayonini demokratlashtirish, yangi ta'lim standartlari hamda maktab biologiya kursi bo'yicha namunaviy dasturlardagi o'zgarishlar ko'rgazmalilikning funksiyasi va uni qo'llash xususiyatlarini o'zgartirdi. Bu, o'z navbatida, ko'plab psixolog va metodistlarni ko'rgazmalilik prinsipini qayta ko'rib chiqishga, ya'ni ta'lim jarayonida o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatidagi o'rni va ko'rgazmali vositalarning ahamiyatini qayta baholashga undaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHRI

Umumta'lim maktablari oldida turgan vazifalar, yangi ta'lim konsepsiyasi va samarali didaktik yondashuvlarni izlash ko'rgazmali vositalar muammosiga yangicha qarashni talab qiladi. Milliy maktab taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta'lim va tarbiyaning umumiy vazifasi sifatida mustaqillik va ijodkorlikni shakllantirish hamda ilmiy-amaliy va ekologik dunyoqarashni rivojlantirish belgilangan ^[1].

“Zamonaviy ilmiy bilimlarning muhim xususiyati – bilimlarni o'zlashtirish usullarini belgili-simvolik vositalar yordamida egallashdir”, deb ta'kidlaydi B.S. Badmaev ^[2]. Ushbu vositalar axborotni tuzilmaviy elementlar orqali ifodalaydi, ular internetda joylashtirilgan o'quv qo'llanmalarida ham mavjud. Shu sababli ular zamonaviy tabiiy fanlar ta'limida muhim o'rin tutadi va belgili-simvolik vositalarni ishlab chiqish hamda ularni darslarda qo'llash metodikasi dolzarb hisoblanadi.

Biologiya ta'limi nazariyasi va metodikasida belgili-simvolik vositalardan foydalanish muammosi biologik tushunchalarni shakllantirishning samarali vositasi sifatida ilmiy tadqiqotlar mavzusi bo'lib kelgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya ta'limida ko'rgazmalilik muammosi bo'yicha psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu masala bo'yicha o'quv-metodik ma'lumotlar yetarli emas. Ko'plab ilmiy maqolalarda belgili-simvolik ko'rgazmalilik “ko'rgazmalilik vositalarining yig'indisi” sifatida tushuniladi, ya'ni bilim va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida muayyan predmetlar, ichki aloqalar va jarayonlarni aks ettiruvchi turli konkret vositalar majmuasi sifatida qaraladi ^[3].

Bizning fikrimizcha, mazkur tushuncha to'liq emas. A.V. Teremov belgili-simvolik ko'rgazmalilikni bilimlarni o'zlashtirish jarayonining tuzilishi va funksiyasini aks ettiruvchi hamda shartli-simvolik shakllar orqali bilimlarni modellashtiruvchi vosita sifatida ta'riflaydi ^[4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu yangi davlat ta'lim standartlari asosidagi metodik yondashuv hisoblanib, o'quvchilarda turli o'quv holatlarida tez yo'nalish olish va tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishni talab qiladi. Belgili-simvolik vositalar, masalan, faoliyatning yo'naltiruvchi asosi va harakatlarni bajarish sxemalari, ulardan foydalanish samaradorligini ta'minlaydi.

Biroq, bunday sxemalar ko'p elementli va bloklar o'rtasidagi murakkab bog'lanishlarga ega bo'lgani sababli, ko'pincha o'quvchilarda biologik vazifalarni yechish algoritmlarini o'zlashtirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu esa algoritmik tafakkurning yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

Hozirgi vaqtda axborot hajmining tobora ortib borishi biologik mazmundagi bilimlarni o'quvchilar tomonidan yanada jadal o'zlashtirish imkonini beruvchi yangi ko'rgazmali vositalardan foydalanishni talab etmoqda. Biroq an'anaviy o'qitish shakllaridan foydalanganda bu har doim ham muvaffaqiyatli kechavermaydi, garchi ushbu shakllar umumiy ta'lim fanlari bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishning asosiy manbasi bo'lib xizmat qilsa ham ^[5].

Shunday qilib, ko'p miqdordagi bilimlar oqimi va ularning mantiqiy fikrlash hamda fanlararo universal o'quv harakatlarini rivojlantirishdagi ahamiyatining ortishi sharoitida tasviriy ko'rgazmali vositalarga muqobil sifatida belgili-simvolik ko'rgazmalilikdan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

Hozirgi amaldagi ta'lim standartlarida o'quvchilar tomonidan fan, fanlararo va shaxsiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini egallash ta'lim natijasi sifatida belgilangan. “Biologiya” fanining yutuqlari turli texnologiyalar va o'qitish vositalaridan metodik jihatdan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Belgili-simvolik ko'rgazmalilik didaktik vositalardan biri sifatida quyidagi xususiyatlarga ega: u o'quv mazmunini minimal hajmda yetkazish imkonini beradi. Shu sababli belgili-simvolik vositalar o'quvchilarning fan natijalariga erishishida yordam beradi, biologik tushunchalarni o'zlashtirish, vizuallashtirish, kodlash va dekodlash jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi hamda o'quvchilarning kognitiv faoliyati va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'quvchilarning metapredmet natijalariga erishishlari uchun o'quv axborotini qayta ishlash va integratsiya qilish, asosiy jihatlarni ajratish, matn bilan ishlash, axborotni tahlil qilish hamda turli ramziy vositalar orqali qayta ishlash muhim ahamiyatga ega.

Masalan, butun kursni xarita ko'rinishida tuzish o'quvchilarda axborotni vizuallashtirish, aloqalarni aniqlash, muhim jihatlarni ajratish, o'zaro bog'liqliklarni o'rnatish va umumlashtiruvchi tushunchalarni shakllantirish orqali tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

So'nggi o'n yilliklarda tabiiy fanlarni o'qitishda belgili-simvolik vositalarga bo'lgan talab sezilarli darajada o'zgardi. Biologiyani o'qitishda barcha ko'rgazmali vositalar – klasterlar, freymlar, algoritmlar, rasmlar va jadvallar, sxemalar hamda diagrammalar an'anaviy tasviriy ko'rgazmalilikka muqobil sifatida xalqaro baholash tadqiqotlarida ham qo'llanila boshladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Taqdim etilgan metodik shartlar ro'yxati o'zgarmas emas, uni doimiy ravishda yangilab borish va tekshirish talab etiladi. Umumta'lim maktablarining biologiya darslarida belgili-ramziy vositalardan foydalanayotgan ko'pchilik o'qituvchilar yuqorida keltirilgan talablarga o'xshash mezonlarga amal qiladilar.

Biologiya o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma davomida aniqlangan ushbu holat muhokama qilinayotgan metodikaning samaradorligini tasdiqlaydi. Biroq yuqoridagi ayrim talablar pedagoglar tomonidan har doim ham inobatga olinmaydi, bu esa biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilikdan foydalanish muammosi doirasidagi tadqiqotlarni davom ettirish zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur tizimning samaradorligi umumta'lim maktabining 9-sinf biologiya darslarida o'tkazilgan pedagogik tajriba davomida tasdiqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimov I.T. Biologiya o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2023. – B. 26–86.
2. Doniyorov M.N. Biologiyadan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda PISA topshiriqlaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish // O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари. – 2024. – № 1/6. – ISSN 2181-7324. Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumi. – B. 65–67.
3. Raxmatov U.E. va boshqalar. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. – Toshkent: Sarvar Print nashriyoti, 2024. – B. 14–26.
4. Tolipova. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
5. Zayniyev S. Fan olimpiadalarini tashkil etish mazmuni, tahlili va ta'lim-tarbiyadagi o'rni // Science and Innovation. – 2022. – Vol. 1 (B8). – B. 229–234.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.